

Explorar o inquietante: ambiência e estranhamento no mundo digital de

Atomfall

To explore the unsettling: ambience and estrangement in the digital world of

Atomfall

José Abrão¹

Resumo

O artigo proposto aborda como o videogame *Atomfall* constrói uma ambiência de ruína e estranhamento por meio de uma narrativa vivenciada digitalmente e por sua jogabilidade, desenvolvendo um sentimento de insegurança e desassossego por meio da exploração do jogador em seu mundo digital, formando imagens de uma realidade (pós)apocalíptica. Por meio de uma crítica diagnóstica a partir da retórica procedural do jogo, analisamos como essa articulação narrativa e interativa cria representações da Terra em crise em um jogo digital contemporâneo principalmente por meio do *eerie* na ambiência, na exploração feita pelo jogador e na sua interação com outros personagens.

Palavras-chave: Comunicação, Mídia, *Eerie*, Videogames, Imaginário.

Abstract

This article explores how the video game Atomfall constructs an atmosphere of ruin and estrangement through a digitally experienced narrative and its gameplay, developing a feeling of insecurity and unease through the player's exploration of their digital world, forming images of a (post)apocalyptic reality. Through a diagnostic critique based on the procedural rhetoric of the game, we analyze how this narrative and interactive articulation creates representations of Earth in crisis in a contemporary digital game, primarily through the eerie atmosphere, the player's exploration, and their interaction with other characters.

Keywords: Communication, Media, *Eerie*, Video games, Imaginary.

Introdução

Os videogames têm se consolidado como objetos culturais capazes de articular dimensões narrativas, estéticas e interativas em experiências imersivas que tensionam formas tradicionais de representação. Diferentemente de outras mídias, os jogos digitais operam por meio da participação ativa do jogador, cuja agência é central na construção do sentido. Nesse contexto, a experiência do jogar em uma narrativa e mundo digital envolve a exploração de sistemas, ambientes e histórias fragmentadas que emergem da interação.

¹Mestre em Performances Culturais pela FCS/UFG e doutorando em Comunicação pela FIC/UFG. Docente da graduação em Jornalismo do Centro Universitário Alves de Faria (Unialfa).

Inserido nesse contexto, o jogo *Atomfall*, produzido pelo estúdio britânico Rebellion e lançado para PC, Xbox e PlayStation em 2025 apresenta-se como um exemplo contemporâneo de jogo que centraliza a exploração e a descoberta por parte do jogador para a construção de significado e compreensão da narrativa contada. Entregando inicialmente quase nenhuma informação e abrindo mão de técnicas convencionais de interface como *quests*, objetivos, viagem rápida e marcadores no mapa, o jogo mobiliza uma ambiência marcada pela ruína, pelo abandono e pelo estranhamento através da sua retórica procedural. Situado em um mundo (pós-) apocalíptico, o jogo constrói uma experiência que privilegia a exploração de espaços degradados, a escassez de informações e a interação com personagens ambíguos, produzindo no jogador um sentimento constante de insegurança e desassossego. Tal experiência exige do jogador a interpretação ativa de um mundo instável e incompleto no qual precisa ativamente preencher as lacunas para compreender uma realidade devastada.

Nesse sentido, o conceito de *eerie*, conforme desenvolvido por Mark Fisher (2016), mostra-se particularmente interessante para a análise do jogo. Para o autor, o *eerie* emerge quando há uma perturbação na relação entre presença e ausência, seja quando algo aparece onde não deveria estar, seja quando algo esperado se encontra inexplicavelmente ausente.

A partir dessa perspectiva, o presente artigo propõe investigar como a articulação entre narrativa e jogabilidade em *Atomfall* produz uma ambiência de estranhamento e contribui para a construção de representações de uma Terra em crise. Parte-se da hipótese de que o jogo, por meio da retórica procedural de suas mecânicas de exploração, de sua economia narrativa e de sua ambiência da ruína, mobiliza o *eerie* como estratégia central de engajamento, configurando uma experiência que reflete ansiedades contemporâneas relacionadas ao colapso ambiental, social e político.

O objetivo geral consiste em analisar como os elementos narrativos e interativos do jogo operam na produção desse sentimento de inquietação tendo como objeto de análise nossa experiência e ações nas quatro horas iniciais do jogo.

Fundamentação teórica

A imaginação da catástrofe é um conceito desenvolvido por Susan Sontag (2020) no ensaio de mesmo nome no qual ela analisa filmes de ficção-científica dos anos 1940 e 1960 enxergando neles uma forma de expressão dos medos coletivos da Guerra Fria. Seria uma forma cultural de imaginar, encenar e consumir o desastre em larga escala: essas narrativas funcionariam como encenações simbólicas de ansiedades históricas, sobretudo o medo da aniquilação nuclear que permeava aquele período.

Estes filmes transformariam a destruição em espetáculo, mas com certo distanciamento emocional, permitindo à audiência externalizar aquele medo de uma maneira controlada e na qual geralmente os mocinhos venciam no final, restaurando a ordem e lidando com aquela ansiedade coletiva. Assim, a catástrofe podia ser vivida simbolicamente e depois resolvida narrativamente. Eles permitem ensaiar o fim do mundo e sobreviver a ele simbolicamente.

Em *Atomfall* e outros produtos com uma vertente apocalíptica ou pós-apocalíptica isso é um pouco diferente: não há restauração no final. O mundo já está destruído quando a história começa e tende a permanecer assim na conclusão. O foco se desloca para a experiência do mundo já arruinado, enfatizando não o evento da catástrofe, mas sua permanência ambiental e afetiva.

É por isso que Jameson (2021) enxerga em um imaginário do colapso uma forma privilegiada de expressão cultural no capitalismo tardio pelo menos a partir de meados dos anos 1980. O autor nota uma recorrência de narrativas de destruição, ruína e fim do mundo na cultura pop, sendo sintomas que evidenciam uma dificuldade em imaginar alternativas ao capitalismo tardio ao mesmo tempo em que externalizam da mesma forma esse temor de estarmos chegando ao fim da linha.

Assim, ansiedades contemporâneas são deslocadas para mundos devastados, apocalipses zumbis ou invasões alienígenas: ao invés de representar diretamente

conflitos de classe ou contradições estruturais do mundo moderno, as narrativas direcionam essas tensões para cenários de destruição total fantasiosos.

Em uma linha similar, Horn (2018) escreve que imaginar a catástrofe na ficção: “não é apenas um meio de autorreflexão, mas também um imperativo para a ação preventiva. O vislumbre do desastre destaca a condição humana. Ao oferecer um vislumbre de seu potencial fim, ele ilumina o presente” (Horn, 2018, p. 227).

A autora argumenta que as ficções sobre catástrofes sempre trarão um olhar sobre a fragilidade do presente. Em *Atomfall*, o jogador acorda sem memórias em um *bunker* e só sabe que está preso em uma Zona de Quarentena no interior da Inglaterra onde algo aconteceu com a usina nuclear local, porém não foi um evento radioativo. Desta forma, o horror de um holocausto nuclear ou uma tragédia ambiental é deslocado para uma causa misteriosa e provavelmente sobrenatural que precisa ser descoberta pelo jogador e que substitui simbolicamente as ameaças reais.

Em um jogo digital, o jogador possui agência e é afetado pelos acontecimentos do mundo. Algo está terrivelmente errado na Zona de Quarentena e nos parece que a principal forma pela qual essa sensação de estranhamento é construída dentro do jogo é pelo *eerie*, um tipo específico de infamiliar proposto por Fisher (2016), como mencionamos acima. O *eerie* é marcado principalmente pela sensação de que algo está fora do lugar ou que algo que está ali não devia estar. Nesse contexto, o que seria normal e anormal, natural e não-natural, esperado e inesperado, formam um jogo de contrastes e contradições.

O *eerie*, argumenta o autor, parte do desconhecido e da sua incompreensão: a partir do momento em que algo é entendido, ele se dissipa, pois passa a fazer (algum) sentido. Isso porque o *eerie* é um tipo de estranhamento que está conectado à agência, ou melhor, à falta dela: o que não é compreendido (ou não pode ser compreendido) está além do alcance do agente.

Argumentamos que em *Atomfall* é por meio do *eerie* que o jogador experimenta a estranheza da Zona e a ameaça da ruína e destruição causada por seja lá o que

aconteceu lá dentro. Essa falta de informações vai guiar o jogador em busca de respostas, tanto grandes quanto simples: o que aconteceu, mas também como ele foi parar lá ou quem ele é. Esse *eerie* vai se constituindo conforme o jogador explora o mundo digital, constantemente encontrando coisas fora do lugar, destruídas ou sem sentido.

Vella (2010) argumenta que os videogames permitem, por meio da exploração feita pelo jogador, novas possibilidades estéticas de experimentar simbolicamente a ruína. Seu conceito de *situação-ruína*, em nosso contexto, se aproxima da sensação de estranhamento do *eerie*: “contemplar a ruína, então, é envolver-se no jogo de presença e ausência circundando um fragmento que conota tanto uma totalidade original quanto um agente e um processo de ruína” (Vella, 2010, p.91). Nesse processo, as ruínas podem ter múltiplas funções. O jogador, ao navegar por elas, precisa juntar esses fragmentos de imagens para tentar dar-lhes algum sentido.

Em outro texto, Vella e Gualeni (2023) abordam a experiência do desassossego na exploração desses mundos digitais, gerando inquietação e incômodo ao levar o jogador a imaginar determinados mundos e acontecimentos: “Essas e outras dimensões da relação do jogador com o jogo podem se combinar para criar sentimentos de desconforto (...) como um aspecto intrínseco dos significados que os jogos podem oferecer” (Gualeni; Vella, 2023, p.14).

É nesta lógica que, neste mesmo texto, os autores propõem o uso do termo mundo do jogo ao se referir à especialidade dos videogames em oposição à mundo virtual: “adotar essa perspectiva sobre os mundos de jogo nos permite compreendê-los não apenas como artefatos mecânicos ou contextos ficcionais, mas também como experiências imersivas para seus jogadores” (Gualeni; Vella, 2023, p.15).

Ian Bogost (2010) apresenta o conceito de retórica procedural em que videogames podem ser persuasivos e expressarem argumentos e ideias complexas por meio dos seus sistemas e da interação do jogador com eles e com seu mundo.

Mídias processuais como videogames vão ao cerne das questões ao apresentar argumentos sobre os processos inerentes a elas. Quando criamos videogames, fazemos afirmações sobre esses processos: quais celebramos, quais ignoramos e quais questionamos. Quando jogamos esses jogos, interrogamos essas afirmações, as consideramos, as incorporamos em nossas vidas e as levamos adiante em nossas experiências futuras (Bogost, 2010, p.339).

Nesta perspectiva, os jogos são não apenas vivenciados, como possuem em sua jogabilidade um grau de expressividade que nos parece particularmente interessante, pois traz intencionalidade para como esse mundo digital foi construído, assim como suas mecânicas e os segredos em sua narrativa.

Em *Atomfall*, as poucas informações e ferramentas dadas ao jogador são intencionais, ao nosso ver, para estimular essa imersão e encorajar a exploração para desvendar esses mistérios e, assim, dissipar o *eerie*, já que dentro da perspectiva da retórica procedural, o ato de jogar tem a ver com produção de sentido.

Desenvolvimento

Este artigo adota a crítica diagnóstica de Douglas Kellner (2001) a partir da retórica procedural do jogo. Para o autor, esse tipo de leitura e análise de produtos midiáticos permite compreender a contemporaneidade: “dos pontos fortes e vulneráveis das forças políticas em disputa, bem como das esperanças e dos temores da população” (Kellner, 2001, p.153). Resumidamente, o cerne desse tipo de crítica é analisar para “elucidar tendências, conflitos, possibilidades e anseios” (Kellner, 2001, p.163).

Um diagnóstico a partir da análise desses produtos seria enxergar a partir da análise uma imagem contextual relevante: “a fantasia e o entretenimento podem ser veículos de diagnósticos seríssimos de nossa época” (Kellner, 2001, p.164), argumenta. O objetivo dessa abordagem é compreender o que estes produtos podem dizer sobre a sociedade que os produziu. O nosso objetivo específico é observar o *eerie* e a inquietação construídos na ambiência e narrativa de *Atomfall* em suas horas iniciais

e o que isso pode nos dizer sobre preocupações contemporâneas de um planeta em crise.

Argumentamos que o *eerie* já começa a ser estabelecido nos momentos iniciais do jogo: o jogador acorda em um *bunker* sem saber seu nome, idade, gênero e nem mesmo etnia já que o jogo é em primeira pessoa e tudo o que é visível do avatar do jogador está coberto por roupas. Por um lado, é possível argumentar que esse avatar tão *tabula rasa* encoraja a imersão por meio da projeção do jogador sobre o personagem, mas ao nosso ver isto é também um tanto desorientador: em *Atomfall*, o jogador poderia ser um alienígena disfarçado e não saberia.

Após uma conversa inicial com um suposto cientista mascarado o jogador é orientado a sair do *bunker* e encontrar a “Convergência”, mesmo sem saber o que é. O *eerie* retorna poucos momentos depois quando o jogador consegue sair do *bunker* e tem a sua primeira visão do mundo: o interior verdejante da Inglaterra. O cenário idílico é perturbado imediatamente por dois fatores: a fumaça arroxeadada e aparentemente não natural que sobe de uma usina nuclear no horizonte e uma cabine telefônica no meio do nada cujo telefone começa a tocar insistentemente. Caso o jogador opte por não ignorar a ligação e atenda o telefone, uma voz mecânica diz apenas: “Oberon deve morrer”, antes de desligar esta que será apenas a primeira de muitas ligações em diversas cabines similares espalhadas pelo mundo.

Figura 1 – Visão do exterior do bunker

Fonte: capturas de tela feita pelo autor

Outro elemento que reforça o *erie* já se faz presente pela própria maneira de navegação neste mundo: o jogador possui um mapa e pode fazer marcações nele, mas precisa abri-lo em outra tela, dentro do menu, para conferi-lo. Além de valorizar a imersão, o modelo abre mão de mecânicas como um minimapa na tela o tempo todo e não oferece marcadores de *quests* ou missões.

As missões propriamente ditas aparecem em outra aba no menu interno e são apontadas apenas como “dicas”. Essas dicas são conjuntos de rumores e fofocas que o jogador vai coletando, com indicações vagas de onde ele deve ir. Neste momento inicial, a única dica é: “preciso encontrar a Convergência”. Após a ligação, a dica “Oberon” também passa a aparecer.

O jogador é livre para explorar em qualquer direção e não há nenhuma indicação, neste momento, para onde ir, e, argumentamos, que é nessa exploração que o *erie* vai aos poucos se manifestando conforme o jogador busca entender o que está acontecendo e o que deve fazer. Ao explorar o mundo digital, esse *erie* vai aparecer principalmente por meio da ambiência, dos diálogos com outros personagens e com documentos encontrados pelo mundo, permitindo ao jogador lentamente ligar alguns pontos e formular novas perguntas, dissipando o *erie* em alguns momentos e o intensificando em outros.

O principal aspecto é o da ambiência e, em particular, da ruína. Mesmo na área inicial, o jogador vai encontrar carros e casas totalmetne destruídos, aparentemente pela ação do tempo. O *erie* acaba entrando aí por meio do tempo em dois fatores: o primeiro, também ambiental é a contradição da presença de cadáveres antigos que são estranhamente frescos. O segundo é que há uma discrepância nos relatos dos personagens sobre há quanto tempo aconteceu o desastre na Zona, oscilando entre alguns meses e talvez poucos anos. Porém, tanto as ruínas estão muito destruídas e os corpos estão muito preservados para se encaixarem nessa percepção: todas as três coisas, a impressão dos personagens, as ruínas e os corpos, parecem fora do lugar.

Figura 2 – Exemplos de ruínas em avançado estado de degradação

Fonte: captura de tela feita pelo autor.

Figura 3 – Exemplo de um corpo preservado

Fonte: captura de tela feita pelo autor.

Também pela ambiência há a contaminação: explorando, o jogador vai começar a encontrar sinais de que seja lá o que criou a Zona está alterando a vida dentro dela. É possível encontrar animais e plantas alteradas e também esporos de alguma coisa desconhecida em meio à paisagem ordinária do campo.

Figura 4 – Plantas alteradas

Fonte: captura de tela feita pelo autor.

A segunda camada desse *erie* vem pelos diálogos. Pouco depois de começar o jogo, encontramos uma mina e fomos explorá-la. Lá dentro, encontramos um único homem sozinho. Durante o diálogo, ele revela estar ouvindo vozes.

Figura 5 – Ouvindo vozes

Fonte: captura de tela feita pelo autor.

As vozes vem de algum lugar sob a terra, aparentemente, e parecem estar ligadas ao fechamento da Zona e à Convergência. Pistas para a investigação, mas que também são inquietantes: algo não natural. As rochas parecem chamá-lo.

Já os documentos podem ser encontrados de maneira avulsa explorando ruínas de prédios e casas e também em cadáveres e veículos abandonados. Um momento importante que reuniu diálogos e documentos para compor o quebra-cabeça durante o nosso jogo se deu após encontrar a vila de Wyndham, composta por militares originalmente de fora e moradores nativos do local e que ficaram presos após a Zona ser fechada.

Figura 6 – Patrulha em Wyndham

Fonte: Captura de tela feita pelo autor.

A ambiência da vila é opressora e paranoica: um sistema de som traz avisos e ameaças para a população constantemente; soldados tiram as pessoas das suas casas sem explicação; robôs com metralhadoras patrulham as ruas; sabe-se que existe uma prisão daonde ninguém sai vivo em algum lugar ao nordeste.

É nesse contexto que encontramos uma mulher, Maisie, assassinada dentro da igreja. O vicário pede ajuda para solucionar o caso, informando que ela estava investigando movimentações estranhas na vila. Nossa única referência é o último lugar onde ela teria ido. Após encontrá-lo, um porão abandonado distante da vila, encontramos no local documentos que sugerem que um vendedor do vilarejo, Morris Wick, é um espião dos druidas: uma facção que vive na floresta e que construiu um culto ao redor do que chamam “A Voz do Solo”, destruindo tecnologia avançada e intencionalmente cultivando e consumindo os esporos mutantes.

O jogador pode seguir adiante, informar o vicário, as autoridades, ou confrontar Wick, que não nega a acusação e confessa o assassinato. Em nossa partida, escolhemos confrontar Wick e não entregá-lo. Ele nos diz para procurarmos os druidas e explica suas crenças: “Tudo o que estou dizendo é que fizemos besteira, com as fábricas e máquinas e tudo isso. A gente devia ter ficado perto do Solo. Simples assim”. Ele se refere à seita como sendo algo com “propósito”, “algo melhor”. Há algo de fundamentalista na crença e lealdade profunda da facção.

Morris completa quando questionado: “todos dizem que as pessoas na floresta são malucas, mas para mim elas parecem ser as únicas sãs por aqui. Eles estão tentando fazer as pazes com o mundo, não destruir ele”. Wick afirma ter certeza que o desastre foi não-natural e que as consequências são provas de que “a natureza está furiosa com a gente”.

Tivemos contato com isso ao seguir seu conselho e buscar sua líder. Nossa sessão terminou sem conseguir encontrá-la: os druidas dominam uma grande floresta no jogo, e sua liderança fica em um castelo fortificado. Paramos antes de descobrir uma forma segura de infiltração na fortaleza ou uma maneira de pacificar a facção. Em seu território, foi possível encontrar vários elementos que remetem a algum tipo de culto e alguns dos membros da seita possuíam olhos azuis brilhantes similares aos dos demais animais mutantes encontrados até então.

Por fim, encontramos um ídolo de palha como o do filme *O Homem de Palha* (1973) e em seu interior um cadáver dominado pelos esporos. Pouco depois, encontramos uma espécie de capela ou altar, também tomada pelos estranhos elementos desconhecidos.

Figura 7 – Local do culto

/PARADIGM^{as} SIIMI/2026

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

Fonte: Captura de tela feita pelo autor.

A partir de Kellner (2001), argumentamos que os elementos narrativos e ambientais do jogo, assim como seus sistemas, contribuem para a constituição do *erie* e uma maneira de expressar preocupações contemporâneas da sociedade. Há a presença do desastre misterioso que fechou a Zona e suas pistas sobrenaturais. Junto a isso, as facções manifestam outros temores: os druidas com sua preocupação ambiental e zelo religioso refletem o medo ao redor da crise ambiental e mudanças climáticas assim como do fanatismo religioso. Já os militares trazem o medo do autoritarismo na sua forma mais convencional, com o cerceamento de liberdades civis e o estado de vigilância.

Estes elementos se manifestam por meio da retórica procedural, principalmente por meio das mecânicas de exploração e pela maneira como o jogo retém informações do jogador, obrigando-o a explorar e a interagir com o mundo e se esforce para descobrir o que precisa fazer e assim produzir sentido. Para além dos temores acima relacionados, nos parece que esse controle sobre a informação reforça a sensação de desamparo do jogador, alimentando por meio da retórica procedural o anseio contemporâneo mais palpável: o da inquietação, do desconforto causado por esse desassossego, pois o jogador não sabe o que está acontecendo e não tem controle sobre os acontecimentos da Zona.

Considerações finais

A partir da retórica procedural do jogo, argumentamos que nas horas iniciais de *Atomfall*, a ambiência e a narrativa do jogo criam um sentimento de desorientação, desassossego e estranheza manifestado por meio do *eerie* de Fisher (2016), manifestado em coisas fora do lugar. Os prédios em ruínas, a fauna e flora mutante, os militares em patrulha e os druidas na floresta pintam cenas de preocupações apocalípticas contemporâneas como as mudanças climáticas e ambientais; o aumento do autoritarismo e o fundamentalismo religioso.

Por meio do *eerie* desenvolvido pela retórica procedural do jogo, o sentimento mais presente é o da inquietação gerada pela *perda de controle*: tanto o jogador quanto os personagens que ele encontra não possuem informações o suficiente para saber o que está acontecendo na Zona e estão à mercê desses acontecimentos aparentemente não naturais e além de sua compreensão. Por meio da crítica diagnóstica de Kellner (2001), é possível fazer um paralelo disso com a sensação de *impotência* contemporânea, em que as crises políticas, econômicas e ambientais parecem grandes demais para que o indivíduo ou o cidadão comum possa fazer algo para resolvê-las.

Desta forma, *Atomfall* funciona como um dispositivo cultural de diagnóstico da crise contemporânea de acordo com Kellner, sendo a experiência do jogador central para a

produção do sentido. A partir do nosso referencial teórico, principalmente da imaginação da catástrofe e do colapso, nos parece que mundos digitais e narrativas como a do jogo analisado permitem ao jogador experienciar essa inquietação de um mundo em crise política, econômica e ambiental com segurança para expressar seus anseios e preocupações.

Vislumbramos como um possível desdobramento buscar uma construção de atmosfera narrativa similar em outros jogos com temáticas próximas como *STALKER 2* ou *Metro Exodus* para tentar encontrar pontos de contato dentro da temática de narrativas apocalípticas ou pós-apocalípticas nos videogames e o que estes jogos podem nos dizer sobre os anseios da sociedade contemporânea.

Referências

- BOGOST, Ian. **Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames**. Cambridge: MIT Press, 2010.
- FISHER, Mark. **The Weird and the Eerie**. Londres: Repeater, 2016.
- GUALENI, Stephano; VELLA, Daniel. **Desasosiego al Jugar, una Perspectiva Existencial**. In NÚÑEZ, Marta Martín (Ed.) *Jugar el malestar. Ludonarrativas más allá de la diversión*. pp. 14-21, Santander: Shangrila, 2023. Disponível em: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/109027>. Acesso em: 27/03/2026
- HORN, Eva. **The Future as Catastrophe: Imagining disaster in the Modern Age**. Nova York: Columbia Press, 2018.
- JAMESON, Fredric. **Arqueologias do Futuro**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
- KELLNER, Douglas. **A Cultura da Mídia**. Bauru: Edusc, 2001.
- SONTAG, Susan. **A Imaginação da Catástrofe**. In *Contra a Interpretação e outros ensaios*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- VELLA, Daniel. **Virtually In Ruins: The Imagery and Spaces of Ruin in Digital Games**. Dissertação (Mestrado em Artes em Inglês) – Universidade de Malta, Msida, Malta, 2010. Disponível em: <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/66592/1/daniel%20vella%20-%20virtually%20in%20ruins.pdf>. Acesso em: 27/03/2026